

5-KLASLARDA MUZIKADA VOKAL-SIMFONIYALÍQ JANRÍN INTERAKTIV METODTAN PAYDALANÍP OQÍTÍW

Bekbaulieva Feruza Majit qızı

Ájiniyaz atındağı NMPI studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730792>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 20-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 24-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

Interaktiv metod túsiniqi. "Interaktiv" sózi latin tilindegi "inter" - óz-ara, "actio" - háreket qılıw sózlerinen kelip shıqqan bolıp, "óz-ara tásir", "aktiv baylanıs" degen mánisti ańlatadı

ABSTRACT

Zamanagóy tálim sistemasında oqıwshılardıń gárezsiz pikirlewin rawajlandırıw, olardı belsendilikke úyretiw hám tálim procesin nátiyjeli shólkemlestiriw úlken áhmiyetke iye bolmaqta. Sol tárepten interaktiv metodlar - yaǵnıy, oqıwshı hám oqıtıwshı arasındaǵı óz-ara aktiv baylanısqa tiykarlangan sabaq metodları tálimde zárúrli orın tutadı. Bul maqalada interaktiv metodtıń teoriyalıq tiykarları, abzallıqları hám de onı qóllanıwda itibar beriliwi kerek bolǵan tárepleri haqqında sóz júritiledi

Zamanagóy tálim sistemasında oqıwshılardıń gárezsiz pikirlewin rawajlandırıw, olardı belsendilikke úyretiw hám tálim procesin nátiyjeli shólkemlestiriw úlken áhmiyetke iye bolmaqta. Sol tárepten interaktiv metodlar - yaǵnıy, oqıwshı hám oqıtıwshı arasındaǵı óz-ara aktiv baylanısqa tiykarlangan sabaq metodları tálimde zárúrli orın tutadı. Bul maqalada interaktiv metodtıń teoriyalıq tiykarları, abzallıqları hám de onı qóllanıwda itibar beriliwi kerek bolǵan tárepleri haqqında sóz júritiledi.

Interaktiv metod túsiniqi. "Interaktiv" sózi latin tilindegi "inter" - óz-ara, "actio" - háreket qılıw sózlerinen kelip shıqqan bolıp, "óz-ara tásir", "aktiv baylanıs" degen mánisti ańlatadı. Pedagogikada bul termin oqıtıwshı menen oqıwshı, oqıwshılar óz-ara aktiv baylanısta bolıp, birgelikte bilim alıw processinde qatnasıwın ańlatadı.

Hámmemizge belgili kórkem ónerdiń bir túri bolǵan muzikada janrlardıń kóplegen túrleri bar. Bulardı mektep jasındaǵı balalarǵa qızıqlı hám mazmunlı etip oqıtıw, pedagogtan úlken sheberlikti talap etedi. Vokal muzika - aytıw ushın arnalǵan muzika. Vokal muzikaǵa jeke, ansambl hám de xor tárizinde, sonday-aq, muzika ásbapları menen birge yaki ulıwma joldaslıqsız (máselen, úlken qosıq, akapella xorları sıyaqlı) atqarılatuǵın shıǵarmalar kiretuǵınlıǵın mektep jasındaǵı balalarǵa eń aldı menen túsindirip beremiz. Ádebiyatlarda da, vokalǵa usılayınsha anıqlama beriledi. Al, simfoniya - (áyyemgi grekshe: συμφωνία - "ohangdoshlik") - simfoniyalıq muzikanıń jetekshi janrı, kompozitorlıq bagdarındaǵı saz muzikasının joqarı forması. Simfoniyalıq orkestr atqarıwına mólsherlengen; ayırım simfoniyalarda xor hám jeke atqarıwshılar da tartıladı. Bunnan basqa, tarlı orkestr, úpleme sazları orkestrı hám basqa orkestrlerge mólsherlengen Simfoniya da ushırasadı.

Simfoniyaning klassikaligi formasi uliwma ideya ham bir putin dramaturgiyaga tiykarlangan 4 bolimli durkindi quraydi:

- 1-bolimi - temalarning qarama-qarsiligi ham de tez rawajlanishi menen baylanisli boladi;
- 2-bolimi - lirikaliq sheginiw waziypasini atqaradi;
- 3-bolimi - menuet yaki skerso xarakterinde jaziladi;
- 4-bolimi - kobinese saltanatlil, yoshli juwmaq bolip tabiladi.

Mine joqardagi simfoniya turlerin oqiwshilarga klaster arqali uyretken maqul. Ulgı:

XXI asirde talim procesini tupten ozgeriwi, janasha metod ham jantasiwlarning engiziliwi zamanagoy oqitwshidan tek bilim beriwshi gana emes, balkim oqiwshilarning pikirlewin rawajlandirwshi, olardi belsendi qatnaswshi retinde qaliplestirwshi bolwdi da talap etip atir. Sol tarepten interaktiv metodlar - yagniy oz-ara baylanis ham sheriklik tiykarında sholkemlestiriletugin oqiw iskerligi - talimde zarurli orin tutadi. Interaktiv jantasiwda oqiwshi passiv tinlawshidan aktiv qatnaswshiga aylanadi. Bul maqalada interaktiv metodlar mazmunı, turleri, olarning oqiw processindegi roli ham de ameliyatta qollanilwi analiz etiledi.

Klaster metodi - pedagogikalıq, didaktikalıq strategiyaning belgili bir formasi bolip, ol bilimlendiriw pidayilarına qalegen mashqala (tema) boyınsha erkin, ashıq pikirlew ham pikirlerdi erkin bayan etiw ushin sharayat jaratiwga jardem beredi. Bul metod turli ideyalar arasındağı baylanislar pikirlew imkaniyatın beriwshi strukturani anıqlawdi talap etedi. Klaster metodi anıq obyektke bagdarlanbağan pikirlew formasi esaplanadi. Onnan paydalanıw insan miyi iskerligini islew principi menen baylanisli halda amelge asadi. Bul

metod belgili temaniń bilim alıwshılar tárepinen tereń hám puqta ózlestirilgenge shekem pikirlew iskerliginiń bir bapta bolıwın támiyinlewge xızmet etedi.

Metodikalıq miynetlerde klaster metodınıń nátiyjeliligin tómendegishe kórsetedi. Bul texnikanıń mánisi belgili bir mashqala boyınsha bar bilimlerde sistemalastırıwǵa urınıw bolıp tabıladı. Awdarmada klaster sózi topar, juldız toparı mánisin bildiredi. Klaster oqıwshılarǵa tema boyınsha erkin hám ashıq pikir júrgiziw imkaniyatın beredi, [1.50]- dep kórsetiledi.

Juwmaq. Interaktiv metodlar tálim procesin janlandıradı, oqıwshılardıń bilimdi bekkem iyelewlerine járdem beredi. Bul metodlar arqalı oqıwshı tekǵana tayın bilimdi aladı, bálki onı talıqlaydı, sın kózqarastan bahalaydı hám real turmısta qóllanıw múmkinshiligin úyrenedi. Zamanagóy pedagogikada interaktiv metodlar bólek orın tutadı. Sol sebepten oqıtıwshılar interaktiv metodlardı tereń úyrenip, ámeliyatta qollana alıwı tálim sapasınıń asıwına xızmet etedi. Jaqsı isengen interaktiv sabaq - bul tekǵana bilim emes, bálki turmıshlıq kónlikpelerdi qalıplestiriw quralı bolıp tabıladı. Sabaq nátiyjeliligin arttırıwda innovaciyalıq usıllardan paydalanıw, oqıtıwshılardıń sheberligin arttırıw, bárinen burın, olardıń arnawlı kásiplik potencialına baylanıslı. Innovaciyalıq usıllardan paydalanıw oqıtılatuǵın pánlerdiń saatın esapqa alǵan halda olardıń bilimin arttırıw mashqalasın da hár qıylı jollar menen sheshiw zárúr. Biraq, klaster metodi sheberligi sonday universal komponentlerdi óz ishine aladı, bul komponentlerden hár túrli oqıw pánleri pedagogları paydalana aladı hám bul bagdarda olar tez waqıtta jaqsı nátiyjege erisiwi múmkin. Potencial anıq pán bagdarında anıq jumıstı nátiyjeli orınlaw ushın zárúr bolǵan ózine tán ózgeshelikti bildiredi. Potencial túsiniǵi óz ishine arnawlı bilimler, ózine tán kónlikpeler, pikirlew usılların hám óz háreketlerine juwapkershilikti túsiniwdi qamtıp aladı. Jáne sol da belgili, oqıtıwshılar ótkerilip atırǵan sabaqlardan, óziniń islep atırǵan jumısınan qanaatlanıwı da júdá úlken áhmietke ie.

Adabiyotlar:

1. Umarova G. Klaster tanqıdiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida // Central asian journal of multidisciplinary research and management studies. Toshkent, -2024 y.
2. Nadirova A. Qaraqalpaq muzıka tariyxı. Tashkent: Sano-standart, 2018. – 384 b.
3. Jabborov A., Begmatov S., Azamova M.. O'zbek musiqasi tarixi. —Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 384 b.